

SoildiverAgro project

Adopción de nuevas técnicas de gestión para aumentar la producción y la calidad de los cultivos

EL QUÉ Y EL PORQUÉ

Actitud de los agricultores gallegos hacia la rotación de cultivos

Mantener un suelo fértil y saludable es clave para obtener buenas cosechas, pero más del 60% de los suelos de la UE están degradados debido a las prácticas agrícolas intensivas, la contaminación y el cambio climático. El proyecto SoildiverAgro quiere comprender las decisiones de los agricultores sobre la gestión sostenible del suelo y promover prácticas que mejoren la salud del suelo, aumenten el rendimiento de los cultivos y beneficien al medio ambiente. Cuando un agricultor ve que una práctica funciona y que cuenta con el respaldo de su comunidad, de otros productores y de organizaciones agrarias, es más probable que la ponga en práctica. Además, experiencias de éxito, asesoramiento técnico y apoyo económico pueden ser factores clave para impulsar cambios a largo plazo. Pero, para que estas prácticas se adopten de manera efectiva, es fundamental conocer cómo los propios agricultores perciben la calidad del suelo, cómo la evalúan y en qué medida creen que pueden mejorarla con sus decisiones.

En Galicia, región Atlántica de España, el estudio se centró en la diversificación de cultivos, combinando especies como patatas y

hortalizas en una misma campaña o en rotación, con el objetivo de mejorar la calidad del suelo. Para obtener datos, se realizaron 62 encuestas a agricultores en colaboración con centros de investigación, asociaciones agrarias, grupos de desarrollo rural, revistas y periódicos agrícolas y redes sociales de las entidades participantes.

Los agricultores gallegos demostraron una actitud muy positiva hacia la mejora del suelo, incluso más que en otras regiones. Muchos mostraron interés en la diversificación de cultivos en patata, y el 66% manifestó su intención de ponerla en práctica en el futuro. Las principales razones fueron los impactos positivos sobre la calidad del suelo y el aumento de la cosecha. Los agricultores con experiencia previa en el uso de estas técnicas eran los más dispuestos a seguirlas aplicando, lo que demuestra que la experiencia previa juega un papel importante en la decisión de mantener este tipo de prácticas.

1. Experimento de campo de trigo llevado a cabo en el proyecto SoildiverAgro.

PALABRAS CLAVE

Salud del suelo, gestión sostenible del suelo, diversificación de cultivos, percepción de los agricultores, experiencia práctica

AUTORES

Paul Swagemakers, Universidade de Vigo, España
Marina Gómez Rodríguez, Universidade de Vigo, España
Miguel Enrique Rodríguez Mendez, Universidade de Vigo, España
Eija Pouta, LUKE, Finlandia
David Fernández-Calviño, Universidade de Vigo, España

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.